

Новые находки мух-журчалок (Diptera: Syrphidae), занесённых в «Красную книгу Украины»

Г. В. Попов

Донецк, Украина

mbu@yandex.ru

Род *Pelecocera* Meigen, 1822 насчитывает в мировой фауне не менее 4 видов, из них в Палеарктике встречается не менее 3 видов, а в Европе и Украине — 2, один из которых (*P. latifrons* Loew, 1856) как редкий степной вид занесён в «Красную книгу Украины» (Попов Г. В. 2009. Пелекоцера широколоба *Pelecocera latifrons* Loew, 1856. В кн.: Червона книга України. Тваринний світ. Глобалконсалтинг, Київ: 284). Для вида указывались только точки на территории Левобережной Украины. Дальнейшее изучение украинского материала по этому виду позволило получить новые данные о его распространении. Вид впервые указывается для Правобережной Украины (Одесская обл., с. Лесное, ок. 46°28' N 29°20' E, 09.04.1966, В. Д. Карелин, 3 ♂, 1 ♀, колл. каф. экологии и рацион. природопользования Таврического национального ун-та, Симферополь; 1 ♂ с той же этикеткой, колл. И. В. Мальцева, Одесский зоопарк, Одесса). В Зоологическом институте РАН (С.-Петербург, Россия) также хранится материал по этому виду из Одесской области (Хаджибейский лиман, ок. 46°39' N 30°34' E). Обнаружено новое местонахождение этого вида в Донецкой области: окр. Старобешево, 47°46' N 38°01' E, 03.05.2011, 1 ♀ (А. И. Губин leg.) (колл. Г. В. Попова, Донецкий ботанический сад НАН Украины). Автор также имел возможность изучить экземпляры *Pelecocera*, по которым два вида рода, *P. latifrons* и *P. tricineta* Meigen, 1822, указывались для Славянского р-на Донецкой области и окр. Луганска (Скуфьин К. В., Булли А. Ф. 1987. Фауна мух-сирфид области среднего течения Северского Донца. Природа малых охраняемых территорий. Воронеж: 118–123). На самом деле весь этот материал относится к *P. latifrons* (п. Богородичное, 06.05.1981, 2 ♂ (А. Ф. Булли leg.) (*P. tricineta*, Bully det.), 1 ♀ (*P. latifrons*, Bully det.), (колл. А. Ф. Булли, Керчь). Точка находки *P. latifrons* в окр. Луганска случайно не попала в статью по этому виду в «Красной книге Украины».

Merodon nigratarsis Rondani, 1845 занесён в «Красную книгу Украины» как редкий вид, которому угрожает опасность (Попов Г. В. 2009. Зубарик чернолапый *Merodon nigratarsis* Rondani, 1845. Червона книга України. Тваринний світ. Глобалконсалтинг, Київ: 283). Отмечена новая точка находки этого вида в Донецкой области: окр. Старобешево, 07.06.2009, 1 ♀ (М. Е. Сергеев leg.) (колл. Г. В. Попова, Донецкий ботанический сад НАН Украины).

Получены также дополнительные данные по хорологии *Mallota eurasiatica* Stackelberg, 1950 для готовящегося к выходу издания «Червона книга Донецької області. Тваринний світ». Вид впервые указывается для Правобережной Украины (Одесса, биофак ОГУ, 46°27' N 30°45' E 21.06.1965, 1 ♀ (С. Я. Блинштейн leg.) (*Mallota eurasiatica* Stack., Gordienko det.) (колл. И. В. Мальцева, Одесский зоопарк, Одесса). Это самая западная известная точка ареала этого евроазиатского вида.